

ЁШЛАР СИЁСАТИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Ходжиходжаев Фарходжон Махмуджонович

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), подполковник,
Ўзбекистон Республикаси Қуrolли Кучлари Академияси.

Ўзининг барқарор тараққиёти ва келажагини ўйлаган ҳар қандай мамлакат ёшлар сиёсати масаласига давлатнинг стратегик вазифаси сифатида қараши истиқболда мамлакат ривожига, жаҳон ҳамжамиятида муҳим ўрин эгаллашининг кафолатидир. Дунёда кечаётган глобаллашув ва интеграциялашув жараёнлари, чекланмаган ахборот алмашинуви, маданиятлараро мулоқот каби омиллар қадрият, миллат каби тушунчаларнинг келажагига соя солмоқда. Мазкур жараёнларда давлат томонидан ўз фуқароларини айниқса, келажак эгалари бўлган ёшларни миллий хусусиятларга хайрихоҳ бўлиб етиштирилсини таъминлаши келгусида миллатни, миллий ўзига хосликни сақлаб қолишнинг ягона йўлидир. Бу борада мамлакат Президенти Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларини айтиб ўтиш зарур: “Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин, таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла кўй бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим”⁹. Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, ёш авлодни ҳар жиҳатдан баркамол, ўз шахсий фуқаролик позициясига эга мустақил фикрловчи, мамлакат келажагига масъулият билан қарайдиган, ташаббускор, жамият манфаатлари йўлида бор имкониятларини ишга солувчи, фидойи ёшларни тарбиялаш, уларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини руёбга чиқариш давр талабига айланганини сезиш мумкин. Шу маънода, мамлакатимиз ёшларининг келажакда мамлакат манфаатларини ҳимоя қилувчи куч сифатида шаклланишлари учун қандай ислохотларни амалга ошириш лозим? Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётига кириб келаётган ёшлар олиб борилаётган кенг қўламли ислохотларни давом эттириши учун уларда қайси хислатларни шакллантириш муҳим? Ҳукумат олиб бораётган ёшларга доир сиёсатнинг амалий натижалари қачон ўз самарасини бера бошлайди? деган саволларга жавоб излаш асносида истиқболда мазкур масала билан боғлиқ ишлар стратегиясини қайта кўриб чиқиш эҳтиёжини пайдо қилади.

Тадқиқот мавзусининг умумий мазмунидан келиб чиққан ҳолда ёшлар сиёсати, унинг мазмун-моҳияти ҳақидаги таҳлилларимизни бир оз қуйида олиб боришни лозим топамиз. Сабаби, аввало ёшлар тушунчасининг этимологияси, унинг таърифи, ёшлар деганда ким назарда тутилиши, илмий манбаларда ёшлар тушунчасига бўлган турли ёндашувларни ўрганиб чиқиш муҳим деб ҳисоблаймиз.

Файласуф-олим Қ.Хоназаров муҳаррирлигида нашр қилинган илмий луғатда “Ёшлар – муайян омиллар, ёш характеристикалари ўзига хос социал мавқеи ва шуларга яраша шаклланган социал-психологик хусусиятлари негизида фарқ қилинувчи социал-демографик гуруҳ. Бу омиллар ижтимоий тузум, маданият, ижтимоийлашув қонуниятлари, муайян жамият тарбияси билан боғлиқ. Ҳозир ёш чегараси 14-16 дан 25-30 гача бўлиб, аҳолининг таркибий қисмини ташкил этади”¹⁰ деб таърифланади. Маънавият – асосий тушунчалар изоҳли луғатида эса – “ёшлар жамиятдаги ижтимоий-демографик гуруҳ, инсон умрининг муайян даврида яшаётган, етукликнинг қарор топиши, катталар оламига кириш ва унга мослашиш каби ўзига хос хусусиятлар билан тавсифланган тушунча. Ёшлик чегараси беқарор ва аниқ ажратилиши қийин, лекин соҳа мутахассислари кўпинча уни 15-30 йил билан ўлчайдилар. Ёшлар баъзи умумий хусусиятлар билан тавсифланади: улар, одатда замонавий ва билимли; янги касблар ва янгича турмуш тарзига

⁹ Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш, юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 25.

¹⁰ Хоназаров Қ. Энциклопедик луғат. Тошкент – 1988. Б-269

интилувчан; ижтимоий жиҳатдан ҳаракатчан қатлам. Ёшларда кадриятларни қайта баҳолаш, катталарга нисбатан ўзгачарок, яъни уларда эҳтиёжлар ва идеаллар, ахлоқий меъёрлар фаол ўзлашади”¹¹ - дейилган. Ёшлар тушунчасига берилган юқоридаги икки таъриф умумий жиҳатдан бир-бирига ўхшасада, уларнинг фаркли томонлари ҳам мавжудлигини сезмаслик мумкин эмас. Жумладан, биринчи таърифда ёшларнинг ижтимоий мавқеига нисбатан субъект эътибор қаратилган бўлса, иккинчи таърифда, ёшлар тушунчасининг замонавий тавсифи келтирилганлигини кўриш мумкин. Биз эътибор қаратмоқчи бўлган масала шуки, ёшлар тушунчасига бўлган умумий қараш сақланиб қолгани ҳолда, макон ва замон ўзгариши ёшлар тушунчасининг таърифига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Демак, ҳозирги даврда ёшлар тушунчасини замонавий фикрловчи, жамиятда содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни маълум даражада англаб етган ва ўз шахсий позицияси шаклланиб бораётган муайян қатлам сифатида кўрсатиш учун асослар етарли.

Дунё назариётчи олимларининг ёшлар масалалари билан боғлиқ олиб борган илмий изланишларига эътибор қаратсак, тадқиқотларнинг турли бир-бирини тўлдирувчи ва шу қаторда бир-бирини инкор қилувчи маълумотларга дуч келамиз. Уларнинг айрим жиҳатларини кўрсатадиган бўлсак, умумий ҳолатда ёшлар маълум ижтимоий-маданий хусусиятларга эга маълум бир ёш гуруҳини қамраб олувчи ижтимоий категория сифатида кўрсатиб берилган. “Европа мамлакатларида “ўспирин” инглиз тилидаги “teenager” 13-19 ёш ва “ёшлар” – “youth” 15-29 ёшдаги ижтимоий қатлам сифатида ажратиб кўрсатилади. Европача талқинга кўра, ота-она қарамоғида бўлиш ўспиринлик даври ва уларнинг қарамоғидан алоҳида ажралиб чиқиш, алоҳида яшаш, шахсий ҳаётини йўлга қўйиш ёшлик даврига билан боғлаб кўрсатилади”¹².

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бутун дунёда ёшлар бу – ёшлар сиёсатининг объекти ҳисобланиб, мамлакатнинг келажакдаги стратегик режаларини амалга оширувчи куч сифатида қаралади ва ўз навбатида ёшлар сиёсати учун алоҳида демографик, оилавий махсус режалаштирилган ҳукумат даражасидаги ижтимоий тадбирлар олиб борилади.

2005 йилги Бутунжаҳон Ёшлари Ҳисоботида кўра дунё бўйлаб 15-24 ёшдагилар сони 1995 йилда 1,02 миллиард бўлган бўлса, 2005 йилда 1,15 миллиардгача ўсган. Бугунги кунда ёшлар дунё аҳолисининг 18 фоизини ташкил қилади¹³.

Юқорида ёшлар тушунчаси билан боғлиқ баъзи мулоҳазаларни билдириб ўтган бўлсакда, унга конкрет таъриф бера олганимиз йўқ. Бунга сабаб эса ёшлар тушунчасининг умумэтироф этилган халқаро таърифи мавжуд эмас. Бироқ, “статистик мақсадлар учун БМТ аъзо давлатлар томонидан берилган турли таърифларни инкор қилмаган ҳолда “ёшлар”ни 15 дан 24 ёшгача бўлган қатлам дея таърифлайди. Ўз навбатида БМТнинг ёшлар билан боғлиқ барча статистик маълумотлари ушбу таъриф атрофида берилади, чунки мазкур ташкилот демография, таълим, бандлик ва соғлиқни сақлаш тизими билан боғлиқ йиллик ҳисоботларини шу ёш тоифаси учун алоҳида ажратиб кўрсатади”¹⁴.

Ёшлар тушунчасига бўлган муносабатнинг жаҳон тажрибаси ҳақида кейинги бобларимизда алоҳида сўз юритамиз. Зеро, мазкур масала ҳар бир давлатнинг тарихий тараққиётида муҳим ўрин эгаллайди. Ёшларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш, уларга турли жабҳаларда имкониятлар яратиб бериш, ёшларнинг манфаатларини ўзида акс эттирувчи мукамал қонунчилик тизимининг шакллантирилиши мамлакатнинг келажакдаги тараққиёт даражасини белгилаб беради.

Юқорида таъкидлаганимиздек ёшлар бошқа ижтимоий қатламлардан ўзининг маълум хусусиятлари билан ажралиб турадиган фаол қатлам. Бироқ, ижтимоий ҳаётда ёшлар тушунчасининг кенг қўлланилишига қарамасдан ушбу атамани ишлатиш ёки ишлатмаслик ҳақида баҳс-мунозаралар тўхтамаган. Россиялик тадқиқотчи О.И.Белый ёшлар – “бу ёш хусусиятлари ва ижтимоий тизими, маданияти, ижтимоийлашув қонуниятлари ва таълим билан белгиланадиган турли ижтимоий-психологик хусусиятлар туфайли ажралиб турадиган ижтимоий демографик

¹¹ Маънавият:асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент 2010. Б-152

¹² <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0439/gender01.php>

¹³ [United Nations Youth](http://www.un.org/youth)

¹⁴ <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0439/gender01.php>

гуруҳ”¹⁵, дея таъриф беради. Яна бир россиялик олим И.Ильинскийнинг ёшлар тушунчасига доир коцепцияси саккизта асосий қондани ўз ичига олади:

1. Ёшлар ҳар доим ўзига хос кичик гуруҳ вазифасини бажарадиган объектив ижтимоий ходисадир. Ёшлар тушунчаси моҳиятини англашнинг калити бу – улар жамиятнинг қисми деб тушунишдир. Аксарият ёшлар ўз ҳаётларига дахлдор тегишли қарорларни қабул қилишда мустақил эмаслар, уларнинг олдида иш ва касб танлаш масаласи турибди. Ёшлар маънавий-ахлоқий муаммоларни ҳал қилишда қийинчиликка дуч келишади.

2. Ёшлар табиатан дуал: улар биологик ва ижтимоий ходисадир, бу уларнинг психофизик ва ижтимоий ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни белгилайди.

3. Ёшлар тушунчаси – бу тарихий ҳодиса. Бундан шуни англаш мумкинки, ёшларга берилган таърифлар сони жамиятлар сонига тенг бўлиши мумкин, уларнинг ҳар бири ёшларнинг таърифини бера олади ва шу билан бирга ушбу таърифларни конкретлаштириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

4. Ёшлар улкан интеллектуал салоҳият, ижодкорлик учун махсус қобилият соҳибларидир.

5. Ёшлар ижтимоийлашувнинг объекти, ҳам субъекти бўлиб, унинг ижтимоий мавқеини белгилайди.

6. Ёшлар ўзини-ўзи англашни тез ўзида мужассамлаштирувчи субъект.

7. Ёшлар келажакда жадал кечадиган жараёнларнинг ташувчиларидир.

8. Ёшлар бу мураккаб, фанлараро изланишлар объекти бўлиб, ушбу фанларнинг умумийлиги билан ишончли тасаввурни бериш мумкин¹⁶.

Ушбу таърифлар худди юқоридагиларига ўхшаб ёш чегараларини аниқлаш ва тушунтиришни талаб қилади. Аммо биз ёш чегаралари бўйича турли қараш ва ёндашувларни юқорида етарлича кўрсатиб бердик деб ҳисоблаймиз. Энг асосий мақсад ёшлар тушунчаси, уларнинг жамиятга кириб келиши, руҳий маънавий ҳолати, ижтимоий меъёрларни қабул қилишга бўлган хоҳиш ва интилишнинг даражаси, ижтимоий муносабатлардаги фаоллик, ўзини-ўзи англаш, шахсий ҳаёт йўлини танлаш билан боғлиқ умумий масалаларни ҳал қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Фикримизча ёшлар тушунчаси ижтимоий ҳодиса сифатида маълум хусусиятларга ҳам эга. Агар масалага функционал жиҳатдан қарайдиган бўлсак, ёшлар тушунчаси жамиятдаги объектив босиб ўтиш лозим бўлган босқич бўлиб, оила, жамият, сиёсий тизимнинг субъекти сифатида келажак мақсадларни амалга оширувчи куч сифатида қараш мумкин. Умуман олганда ёшлар тушунчаси жамиятнинг ажралмас қисми сифатида кўп қиррали, хилма-хил муносабатларнинг махсус субъекти ҳисобланиб, ўзидан катта авлод билан ўзаро муносабатларнинг мақсадларини белгилайди.

¹⁵ Бельй О. Теория и практика общественного развития (2012, № 12) С.156-159.

¹⁶ Луков В. А. Ильинский: гуманистическая концепция молодежи // Знание. Понимание. Умение. 2006. №2. С. 48–59; Его же. И.М.Ильинский о молодежи и молодежной политике // Социально-гуманитарные знания.2007.